

УДК: 796.011(043)
С 89

Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров'я людини: збірник тез ІV Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої Дню науки в Україні (електронне видання). Харків: ХДАФК, 2026. 406 с.

У збірнику представлені тези за напрямками роботи конференції: актуальні питання фізичного виховання різних груп населення; удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації; терапія та реабілітація; фітнес та рекреація; психолого-педагогічні, організаційно-управлінські, соціально-економічні та мовно-філософські аспекти фізичної культури та спорту.

Збірник тез представляє теоретичний і практичний інтерес для здобувачів вищої освіти, тренерів, спортсменів, викладачів, наукових та науково-педагогічних працівників.

Редакційна колегія

Головний редактор:

Ольховий О. М., д.фіз.вих., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ХДАФК.

Члени редколегії:

Пашкова В. І., заступник головного редактора, PhD, помічник проректора з науково-педагогічної роботи.

Артем'єва Г. П., к.фіз.вих., доцент, професор кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації.

Карпець Л. А., д.філос.н., професор, завідувач кафедри української та іноземних мов.

Масляк І. П. к.фіз.вих., професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

Мішин М. В., к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту.

Павлик О. М., к.психол.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та психології.

Семенова Ю. А., к.філос.н., доцент, професор кафедри гуманітарних наук.

Таран Л. М., к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту.

Торяник І. І., д.мед.н., професор, в.о. завідувача кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін.

ЗМІСТ

I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ..... 15

БАБЕНКО Кирило, науковий керівник: Афанасьєв С. М. ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ, ЗВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.....	15
БАБЕНКО Юлія, науковий керівник: Сологубова С. В. ДИНАМІКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ЗВО ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ (2020–2022 рр.).	17
БРОВІКОВ Владислав, науковий керівник: Мамешина М. А. РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 18-19 РОКІВ.....	20
ВАРШАВСЬКА Світлана, науковий керівник: Башавець Н. А. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.	22
ВИНОГРАДОВ Дмитро, науковий керівник: Петрова А. С. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	25
ВЛАСОВ Ілля, науковий керівник: Шуба Л. В. КОРЕКЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ВАРІАТИВНОСТІ МУЗИЧНОГО ТЕМПО-РИТМУ.....	27
ГОЛУБНИЧА Уляна, науковий керівник: Кузьменко І. О. ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЄКТУ «ЦІКАВА ФІЗКУЛЬТУРА 2.0 – ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.	29
ЖУРАВЛЬОВ Ілля, науковий керівник: Бала Т. М. ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ.	31
ІНДИК Дарія, науковий керівник: Микитчик О. С. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ЗАНЯТЬ У БАТУТНОМУ ЦЕНТРІ.	33
KARUSTIN Oleksandr, academic advisor: Poleshchuk S. M. IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION OF UKRAINIAN UNIVERSITY STUDENTS.....	35
КРИВЕНКОВА Арина, науковий керівник: Нестеренко Н. А. МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ.....	37
МАРТИШОВА Поліна, ТАРАНЕНКО Діана, науковий керівник: Бала Т. М. ЗАСТОСУВАННЯ МАЙНДФУЛНЕС-ПРАКТИК У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ.....	43

ДИНАМІКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ЗВО ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ (2020–2022 рр.)

Юлія Бабенко

Науковий керівник: к.фіз.вих., доцент Сологубова С. В.
ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Український державний університет науки і технологій
м. Дніпро, Україна

Анотація. У роботі проаналізовано зміни рівня фізичної підготовленості студенток технічного ЗВО в умовах трансформації освітнього процесу; встановлено неоднорідну динаміку показників залежно від тестових вправ та умов навчання.

Ключові слова: фізична підготовленість, студентки, дистанційне навчання, пандемія, рухова активність.

Вступ. Сучасні трансформації освітнього процесу, зумовлені переходом до дистанційних та змішаних форм навчання, суттєво вплинули на рівень рухової активності студентської молоді. Особливо це стосується студенток закладів вищої освіти технічного профілю, для яких характерне переважання малорухомої навчальної діяльності. У наукових дослідженнях останніх років підкреслюється зниження показників фізичного стану та необхідність пошуку ефективних шляхів його оптимізації [1–5].

Мета дослідження: визначити зміни рівня фізичної підготовленості студенток I–II курсів ЗВО технічного профілю у 2020–2022 роках.

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні взяли участь студентки I–II курсів ЗВО технічного профілю. Оцінювання здійснювалося відповідно до державних нормативів фізичної підготовленості населення України. Використано методи аналізу науково-методичної літератури, педагогічне тестування, аналізу та узагальнення результатів дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз результатів дослідження засвідчив, що у 2020 році більшість студенток продемонстрували низький рівень фізичної підготовленості за результатами рівномірного бігу на 2000 м (див. табл. 1), що свідчить про недостатній розвиток витривалості.

Таблиця 1

Оцінка фізичної підготовленості студенток I-II курсу ННІ ПДАБА УДУНТ*

Контрольні нормативи	Період тестування	n	Кількість студенток, %				
			високий	достатній	середній	нижче середнього	низький
Рівномірн. біг: 2 км., с	жовтень 2020	35	6	2	9	-	83
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (р)	жовтень 2021	42	33	19	27	2	19
Піднімання у сід (р)	жовтень 2021	42	3	26	31	-	40

Планка (утримання, с)	жовтень 2021	42	76	7	17	-	-
Човник (утримання, с)	жовтень 2021	42	73	10	10	5	2
Нахил тулубу вперед в положенні сидючи, см	жовтень 2021	42	55	11	10	10	14
	травень 2022	43	65	9	7	7	12

* - за результатами щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

У 2021 році спостерігалось покращення силових якостей. Так, у вправі «згинання та розгинання рук в упорі лежачи» частка студенток з високим та достатнім рівнем суттєво зростає. Аналогічна тенденція відзначена у тестах «планка» та «човник», що може бути пов'язано з активним впровадженням дистанційних занять з фітнесу. Разом з тим, у вправах, що характеризують розвиток м'язів черевного преса («піднімання у сід»), значна частка студенток залишалася на середньому та низькому рівнях, що свідчить про нерівномірність впливу фізичних навантажень у період дистанційного навчання.

У 2022 році простежується позитивна динаміка показника гнучкості («нахил тулуба вперед»), де збільшилася частка студенток із високим рівнем. Водночас зберігається проблема недостатнього розвитку витривалості у частини досліджуваних. Отримані результати узгоджуються з даними інших досліджень, які підтверджують значний вплив умов навчання на рівень фізичної підготовленості студентської молоді [1, 3, 5].

Висновок: в умовах дистанційного навчання переважно покращувалися силові показники за умови недостатнього розвитку витривалості, тоді як поєднання дистанційних і очних форм навчання зумовлює поступове підвищення загального рівня фізичної підготовленості.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку: розробка ефективних програм фізичного виховання студенток з урахуванням умов навчання.

Список використаної літератури.

1. Сологубова С. В., Шиян В. М., Лахно О. Г., Швець І. А., Гірка Д. Д. Вплив дистанційних занять з фітнесу в період карантину на фізичний стан студенток закладу вищої освіти технічного профілю. *Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури*. 2020. № 6 (271-272). С. 139–147. URL: <http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5031>
2. Сологубова С. В., Шиян О. В., Молчанов Є. В., Гірка Д. Д. Стан фізичної підготовленості студенток закладу вищої освіти (2017–2019 рр.). *Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference*. Kharkiv, Ukraine, 2019. С. 432–438. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18075663>
3. Сологубова С., Шиян В., Шиян О., Марусич О. Динаміка показників фізичної підготовленості студенток ЗВО технічного профілю в умовах

дистанційного та змішаного навчання під час пандемії (2019–2021 рр.). *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка*. 2025. 35 (191). С. 77–86. URL: <https://visnyk.chnpu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/951>

4. Griban G., Onishchuk L., Solohubova S., Tkachenko P., Oleniev D., Semeniv B., Myatiga O., Kanishcheva O. Physical state assessment of the first-year female students of higher education institutions. *Wiadomości Lekarskie*. 2021. T. 74, № 6. С. 1457–1462. DOI: 10.36740/WLek202106131. URL: <https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202106131.pdf>.

5. Solohubova S., Lakhno O., Shyyan V., Shyyan O. The assessment of physical fitness and morphofunctional state of female first-year students in non-linguistic higher education institutions // *Teoriâ ta Metodika Fizičnogo Vihovannâ*. 2020. T. 20, № 3. С. 157–164. URL: <https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.3.05>.